

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KREATIV FIKRLASH QOBILIYATLARINING RIVOJLANISHIDA YARATILGAN YANGI DARSLIK LARNING AHAMIYATI

Mayorova Zamira

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 60-maktabning
boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlash qobiliyatlarining rivojlanishida yaratilgan yangi darsliklarning ahamiyati va afzalliklari haqida bir qancha fikrlar bildirilgan. Shuningdek, milliy dastur asosida yaratilgan 1-2 sinflarning ona tili va o'qish savodxonligi kitoblarida berilgan topshiriqlarning o'quvchilarning kreativ fikrlashlarida, o'z fikrlarini aniq, ravon, to'liq bayon etishlarida yuqori ahamiyat kasb etishi haqida bir qancha misollar keltirish orqali isbotlab berilgan.

Kalit so'zlar: Milliy dastur, intellektual salohiyat, ilg'or, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, kreativ fikrlash, PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS, xalqaro baholash dasturlari, grammatik savodxonlik.

Mamlakat ravnaqi va taraqqiyotini ta'lim istiqboli, yosh avlodning ma'naviy kamoloti belgilaydi. Kelajak egalarining zamonaviy bilim, intellektual salohiyat, ilm-u ma'rifat, erkin fikr, ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish, jahonda e'tirof etilgan uslub va an'analarni qo'llash malakasiga ega bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tizimidagi islohotlar ana shu maqsadga qaratilgan bo'lib, xalqaro mezon asosida dunyoning yuksak taraqqiy etgan davlatlarida qo'llanayotgan va katta samara berayotgan ta'lim texnologiyalari, baholashning xalqaro talablariga muvofiq bo'lishiga qaratilmoqda. Dunyoning yuksak taraqqiy etgan davlatlarida ta'lim sohasida baholashning PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS kabi xalqaro baholash dasturlari amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etilmoqda. Shu sababli ham boshlang'ich sinflardan o'quvchilarning mana shu xalqaro baholash dasturlariga tayyorlash maqsadida milliy o'quv dasturini amaliyotga samarali joriy etish va darsliklarni yangilash vazifasi turadi. Shunga muvofiq 1-2-sinflarning darsliklari yangilandi, ona tili va o'qish savodxonligi yaxlitlanib olindi. Mamlakatimiz tayanchi bo'lgan yosh avlodni har tomonlama bilimli, intellektual salohiyatga ega, o'zining g'oyalari bilan dadil harakat qilishga undaydigan ta'lim dasturlari esa bugun pedagog xodimlarga zarur. Chunki milliy o'quv dasturida bo'ladigan har bir yangilik, darsliklardagi o'zgarishlar, shubhasiz biz o'qituvchilarni qiziqtiradi, o'z ustimizda ko'proq ishlashga, o'z fanimizni puxta o'rganishga yo'naltiradi. Avvalgi o'quv dasturlari mazmuni 90% nazariyadan iborat bo'lgan bo'lib, o'qitish metodikasi yodlatishga

yo'naltirilgan bo'lsa, yangi milliy o'quv dasturining mazmuni esa 50% nazariya, 50% amaliyotdan iborat bo'lib, o'quvchilarni kreativ fikrlashlariga, mustaqil faoliyatini qo'llab- quvvatlashga qaratilgan. Shuningdek, o'quv dasturlarida baholash jarayoni faqat eslab qolgan bilimlar hajmini aniqlagan. Yangi dastur asosida esa, o'quvchilarda shakllangan ko'nikmalar baholanadi. Fanlar soni va o'quv yuklamalari optimallashtirilib, o'quvchilarning qiziqishiga ko'ra fanlar tanlab, o'qish imkonini beruvchi variativ o'quv dasturlar asosida hayotga va kasbiy faoliyatga tayyorlash imkoni yaratiladi. Milliy o'quv dasturi asosida fanlar chiziqli tartibda emas, spiralsimon tarzda o'qitiladi. Ya'ni mavzular takroriy emas, bir- birini mantiqan davom ettiruvchi hamda, soddadan murakkabga tomon yo'naltirilgan tarzda kiritilgan.

Darsliklarda berilgan mavzular, topshiriqlar to'laqonli o'quvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Milliy o'quv dasturida belgilab berilganidek, ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'qitishda asosiy e'tibor o'quvchida tilga doir to'rt ko'nikmaning:

1. O'qib tushunish;
2. Tinglab tushunish;
3. Nutq so'zlash va yozish;
4. Grammatik savodxonlikni shakllantirishga qaratilgan.

Birgina 2- sinf ona tili va o'qish savodxonligi kitobi misolida ko'radigan bo'lsak, III- bo'lim: qishda uxlaydigan hayvonlar mavzusida o'quvchilarning yuqoridagi to'rtta ko'nikmasini shakllantirishga qaratilgan bir- biridan qiziq topshiriqlar berilgan. Dastlab o'quvchilar kitobda berilgan rasmlarga qarab o'zlari mustaqil qishda uyquga ketadigan hayvonlarning nomini aytishadi va darslikda berilgan savollar o'quvchida fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan: Qishda uxlamaydigan hayvonlar nima bilan oziqlanadi? Mana shu birgina savolning javobini o'quvchi topishi uchun, avvalo, qahraton qishda qanday oziqlar bo'lishi mumkin hayvonlar uchun shu haqida mushohada yuritadi va rasmda berilgan olmaxonlarning qo'lidagi yong'oqlarni ko'rib, qishda ham qorlar orasidan, daraxtlardan yong'oqlarni topib, iste'mol qilish mumkinligini anglab yetadi. Yana muhim jihati o'quvchilarning grammatik savodxonligini aniqlash uchun ham topshiriq berilgan, bog'liqligi, aynan mana shu rasm asosida, ya'ni rasmdagi hayvonlar nomini bo'g'inlarga ajratib yozish. O'quvchilarga shu o'rinda o'qituvchi bo'g'inga ajratib yozish bilan birga bo'g'inga ko'chirish qoidasini ham aytib o'tishi o'rinli, yoki bo'lmasa, o'qituvchi mana shu topshiriqni bajartirish uchun o'quvchilarga daftar chiziqlarini ikki ustunga ajratib, 1- ustunga bo'g'inga ajratish, 2- ustunga bo'g'inga ko'chirish mashqini bajartirsa, o'quvchida ko'nikma hosil bo'ladi. Masalan:

Bo'g'inga ajratish	Bo'g'inga ko'chirish
Yum-ron-qo-ziq	Yum-ron-qo-ziq
Tul-ki	Tul-ki
Ol-ma-xon	Ol-ma-xon
Qu-yon	Qu-yon
I-lon	Ilon
Bo'-ri	Bo'-ri
A-yiq	Ayiq
Ki-yik	Ki-yik
Tip-ra-ti-kan	Tip-ra-ti-kan
Bu-g'u	Bu-g'u
Boy-qush	Boy-qush

Demak, ayiq va ilon so'zlarida bo'g'inga ajratish va bo'g'inga ko'chirishda farqli jihatlar bor ekan. Aynan mana shu so'zlarni bo'g'inga ko'chirishda boshlang'ich sinf o'quvchilari juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Agar o'qituvchilar har bir darsda mana shunga o'xshagan topshiriqlarni berib borsalar, o'quvchilarda grammatik savodxonlik boshlang'ich sinfdanoq shakllanadi.

Keyingi topshiriq audiomatn tarzida berilgan. Bu ham o'quvchida tinglash, diqqat va fikrini bir joyga jamlash, xotirasini mustahkamlash kabi sifatlarni shakllantiradi. "Qo'ng'ir ayiq" audiomatni tinglash orqali o'quvchilar darslikda berilgan yettita savollarga javob berishadi. Savollar saviyasi ham ancha murakkab, o'quvchini tanqidiy fikrlashga, tafakkurini o'stirishga mo'ljallangan. Shuningdek, o'qish savodxonligini rivojlantirish maqsadida darslikda bitta matn va she'r berilgan. Shu asosda o'quvchilar matndan ham o'qish ko'nikmasini hosil qiladi, hamda grammatik topshiriqlarni bajarishadi. Birgina savolning o'zi ("Hikoyani so'zlab berayotgan bola yoki qizni qahramon deya olamizmi?") o'quvchida kreativ fikrlashni rivojlantiradi. Sinf o'quvchilarining har biri o'zgacha, noan'anaviy javoblarni berishadi. Qo'shimcha ravishda o'qituvchi o'quvchilarga siz ham hayotda qahramonlik ko'rsatganmisiz va bu ishizni qahramonlik deya olasizmi kabi savollarni berish orqali o'quvchida o'zining xatti-harakatlarini taqqoslash ko'nikmasini shakllantirgan bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda milliy dastur asosida yaratilgan 2- sinflarning ona tili va o'qish savodxonligi darsligi avvalgi darsliklardan o'zining mavzu jihatdan rang-barangligi, topshiriqlar saviyasining murakkabligi va serqirraligi, o'quvchilarni kreativ, tanqidiy- tahliliy fikrlashga chorlashi bilan ahamiyatli. Albatta, bu darslikning ham ba'zi bir juz'iy xatoliklari bo'lishi mumkin, yoki ayrim yangiliklarni tez qabul qilmaydigan o'qituvchilar tomonidan tanqidga ham uchragandir, lekin nima bo'lganda ham hozirgi shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda, biz

o'quvchilarga mana shunday yangi, zamonaviy, jahon andozalariga mos bo'lgan bilimlar asosida yaratilgan darsliklar asosida bilim bermas ekanmiz, kelajakda ta'lim sohamizda yo'qotishlarga duch kelamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy o'rta ta'limning o'quv dasturi (1-2-3-4-sinflar) uchun.2021-2022-o'quv yili uchun.
2. "Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilimini baholashda xalqaro tajribalardan foydalanish: muammo va yechimlar" mavzusidagi vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman. Buxoro-2020.
3. I.Azimova, K.Mavlonova, S. Quronov, Sh. Tursun. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2- sinfi uchun darslik. T.:2021.

